

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Estrategias de diseño de productos para enfrentar las tendencias del mercado turístico

Autores: Lic. Yasel Delgado Díaz. Director Adjunto Plaza Extrahotelera La Estrella Cayo Santa María. e-mail: yaseldelgado189@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-0637-325X>, Caibarién, Cuba

Lic. Pedro Javier Piloto Rodríguez. Director Marina Cayo Santa María. e-mail: pjpiloto@nauta.cu, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1481-2312> e-mail: pjpiloto@nauta.cu, Caibarién, Cuba

Dra. C. Dayana Duffus Miranda. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. e-mail: ddmiranda84@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1508-3905>, Santa Clara, Cuba

Resumen:

Los retos de la recuperación post pandemia han definido un replanteamiento del turismo hacia alternativas más sostenibles, inclusivas y resilientes; por lo que se hace necesario adoptar estrategias que acerquen las ofertas a las verdaderas necesidades actuales de los distintos segmentos turísticos. El presente trabajo aborda un análisis de las posibilidades de mejora de los productos turísticos para instalaciones extra hoteleras en Cayo Santa María. Al respecto se selecciona y describe un procedimiento de diseño de productos turísticos basado en la metodología propuesta por SERNATUR (2015). Una vez seleccionado el procedimiento se valoran las posibles opciones a partir de una tormenta de ideas en un grupo focal, dando como resultado dos líneas de desarrollo de productos turísticos para la actividad extra hotelera. Estos resultados forman parte de una investigación en curso, con vistas a perfeccionar la gestión turística ante las nuevas tendencias del mercado.

Palabras clave: Diseño de productos turísticos, diversificación turística, actividad extra hotelera

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

